

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСПЕКТОРОВ ПРОФИЛАКТИКИ ПО РАБОТЕ С ЛИЦАМИ, ВЛАДЕЮЩИМИ ОХОТНИЧЬЕ ОРУЖИЕ

З.Ш.Шаумаров

Старший преподаватель кафедры Деятельность профилактики правонарушений Академии МВД Республики Узбекистан,
подполковник

Р.Р. Кудайбергенов

Курсант 336-группы 3-курса Академии МВД Республики
Узбекистан,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15395887>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 05-May 2025 yil

Ma'qullandi: 10-May 2025 yil

Nashr qilindi: 13-May 2025 yil

KEY WORDS

охотничье оружие,
профилактика, инспектор
профилактики, контроль,
безопасность, правонарушения,
хранение оружия, виды оружия.

ABSTRACT

в статье рассматриваются актуальные вопросы совершенствования деятельности инспекторов профилактики в сфере контроля за владельцами охотничьего оружия. Анализируются основные проблемы, возникающие в практике профилактической работы, включая недостаточное межведомственное взаимодействие, ограниченные ресурсы и несовершенные методы контроля. Обоснована необходимость внедрения современных информационных технологий, повышения квалификации сотрудников, а также применения риск-ориентированного подхода. Предложенные меры направлены на снижение уровня правонарушений и повышение уровня общественной безопасности.

Оборот охотничьего оружия в Республике Узбекистан и других странах требует особого внимания и контроля со стороны органов власти, поскольку неправильное использование или несоблюдение правил его хранения и обращения может привести к различного рода правонарушениям и угрозам общественной безопасности. Важную роль в профилактике правонарушений, связанных с охотничьим оружием, играют инспекторы профилактики, осуществляющие контроль за соблюдением законодательства и проведение профилактических мероприятий среди владельцев оружия. Здесь нужно учесть личность граждан, обладающих оружием и если ослабить контроль в этой сфере, то оно может привести к негативным последствиям.

Действительно, мы живем в крайне сложное время. В XXI веке быстрые темпы развития науки и техники приводят к возникновению и развитию таких отвратительных преступлений, как религиозный экстремизм, терроризм, наркоторговля, торговля людьми и других, что, в свою очередь, способствует их распространению. Однако в настоящее время необходимо своевременно выявлять различные формы угроз, нарушающих мир и спокойствие в обществе, и принимать меры для их предотвращения.¹

Мы считаем, что нормы уголовно-правового характера по преступлению терроризма содержатся в статье 155 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Также к данному преступлению могут относиться статьи: 156 (Разжигание национальной, расовой, этнической или религиозной вражды); 157 (Государственная измена); 158 (Посягательство на Президента Республики Узбекистан); 159 (Посягательство на конституционный строй Республики Узбекистан); 237 (Сообщение ложных сведений); 242 (Организация преступного сообщества); 244¹ (Подготовка или распространение материалов, угрожающих общественной безопасности и общественному порядку); 244² (Создание религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организаций, их руководство или участие в них); 244³ (Подготовка, хранение, ввоз или распространение материалов религиозного содержания, противоречащих закону); 245 (Незаконное задержание лица как заложника) и другие статьи, имеющие схожее содержание.²

Несмотря на наличие нормативно-правовых актов, регулирующих оборот оружия, деятельность инспекторов профилактики сталкивается с рядом проблем, таких как недостаточные ресурсы, ограниченные возможности межведомственного взаимодействия и устаревшие методы работы. В связи с этим возникает необходимость в совершенствовании подходов к профилактической деятельности, направленной на снижение рисков незаконного использования охотничьего оружия и предупреждение правонарушений.

Целью данной статьи является анализ текущего состояния работы инспекторов профилактики с владельцами охотничьего оружия, выявление проблем и предложений по совершенствованию их деятельности. Рассматриваются современные подходы, такие как внедрение цифровых технологий, повышение квалификации инспекторов и развитие межведомственного взаимодействия, которые могут значительно повысить эффективность работы в данной сфере.

В настоящее время основными задачами инспекторов профилактики являются:

- ведение учета владельцев оружия;
- проведение профилактических бесед;
- контроль условий хранения оружия;
- выявление нарушений законодательства об оружии.

Однако в ходе анализа выявлены следующие проблемы:

- ограниченные ресурсы (кадровые и временные);
- слабое межведомственное взаимодействие;
- устаревшие методы учета и контроля;
- недостаточная подготовка по вопросам психолого-поведенческой оценки владельцев оружия.

Здесь немаловажную роль играет взаимодействие структур и информационный обмен.

Взаимный информационный обмен считается наиболее распространенной формой сотрудничества, так как обмен информацией в основном рассматривается в процессе отношений между сторонами сотрудничества. Учитывая, что выводы, основанные на сборе, анализе и обмене информацией, влияют на взаимоотношения сотрудников правоохранительных органов с правонарушителем или лицом, склонным к правонарушению, некоторые ученые считают поиск и обмен информацией одной из основных технологий деятельности ОВД.³

Среди факторов, повышающих вероятность правонарушений с применением охотничьего оружия, можно выделить:

- злоупотребление алкоголем;
- психоэмоциональная нестабильность;
- отсутствие систематической проверки условий хранения;
- несанкционированная передача оружия третьим лицам.

Для повышения эффективности деятельности инспекторов профилактики предлагается:

- развитие межведомственного взаимодействия: создание совместных рабочих групп с участием органов внутренних дел, медицинских учреждений и охотничьих организаций;
- внедрение цифровых инструментов: разработка и использование автоматизированных систем учета и мониторинга владельцев оружия;
- повышение квалификации инспекторов: организация курсов повышения квалификации с упором на психологическую подготовку и правовые аспекты.
- проведение выборочных проверок на основании анализа рисков: использование риск-ориентированного подхода, позволяющего направлять ресурсы на наиболее проблемные категории владельцев;
- просветительская работа с населением: организация регулярных лекций и семинаров о правилах безопасного хранения и использования оружия.

При даче разрешений инспектор профилактики должен учитывать следующие:

1. Социально-демографическая направленность заключается в том, что преступник или правонарушитель является субъектом или объектом социальных отношений в обществе посредством эмпирических данных, таких как положение личности в обществе, его конкретное место и отношения в определенном сегменте общества.

2. Личность преступника характеризуется с учетом специфики уголовного закона и вида совершенного в действиях лица преступления, формы соучастия, рецидива, вида и размера назначенного наказания.

3. С социально-психологической точки зрения можно сделать вывод на основании такой нормы, как «преступник или правонарушитель и его образ жизни», которая специфична для преступника или правонарушителя.

4. Социально-духовные характеристики человека также находятся под влиянием конкретной среды. Поведение человека, установки, в том числе вступающие на путь преступления, имеют определенное содержание и сущность, то есть внутренний духовный мир человека выражается в его поступках.

На территории Узбекистана, как и в других странах, охотничье оружие является предметом повышенного внимания как со стороны органов власти, так и со стороны общественности. Правильное использование оружия, соблюдение норм и требований, установленных законодательством, а также профилактическая работа с владельцами оружия — важный фактор предотвращения правонарушений и преступлений, связанных с его применением.

Важным элементом в этом процессе является деятельность инспекторов профилактики, которые осуществляют контроль за соблюдением законодательства о гражданском оружии и проводят профилактическую работу с владельцами охотничьего оружия. Однако на практике существует ряд проблем, связанных с эффективностью их работы. Недостаточная подготовленность инспекторов профилактики, недостаток взаимодействия с владельцами оружия, а также сложность

в администрировании норм, регулирующих оборот оружия, создают риски для общественной безопасности.

Таким образом, совершенствование работы инспекторов профилактики по работе с владельцами охотничьего оружия является необходимым шагом для повышения уровня безопасности в стране, улучшения правопорядка, снижения числа правонарушений и предотвращения преступлений, связанных с оружием. Обоснование важности этой темы заключается в необходимости улучшения профилактических мероприятий, повышения квалификации инспекторов профилактики, а также совершенствования нормативно-правовой базы для эффективного контроля за оборотом охотничьего оружия.

Несмотря на наличие нормативной базы, работа инспекторов профилактики в Узбекистане сталкивается с рядом серьезных проблем и недостатков, таких как недостаточный контроль, нехватка обученных кадров, проблемы взаимодействия с населением и технические сложности. Решение этих проблем требует комплексного подхода, включая улучшение подготовки кадров, усиление контроля за соблюдением законодательства, применение современных технологий и улучшение взаимодействия с другими правоохранительными органами и общественными структурами.

Профессиональные навыки инспекторов профилактики, работающих с владельцами охотничьего оружия, играют ключевую роль в обеспечении общественной безопасности. Их работа связана с высокой ответственностью, так как они отвечают за контроль за соблюдением законодательства об оружии, а также за профилактическую работу с владельцами оружия, предотвращение правонарушений и снижение рисков, связанных с несанкционированным использованием оружия. Для эффективного выполнения своих обязанностей инспектора должны обладать рядом знаний, навыков и умений, которые необходимо поддерживать и развивать через систематическое обучение и повышение квалификации.

В Узбекистане работа с владельцами охотничьего оружия в значительной степени сосредоточена на профилактической деятельности, которая включает контроль за соблюдением правил хранения, использования и транспортировки оружия, а также предотвращение правонарушений и несчастных случаев. Несмотря на наличие нормативной базы, практика работы с владельцами оружия сталкивается с рядом проблем, включая недостаточный контроль, нехватку обученных кадров и недостаточное взаимодействие с населением. Однако существует и ряд положительных примеров, когда профилактическая работа приносила хорошие результаты.

Эффективность работы инспекторов профилактики, которые взаимодействуют с владельцами охотничьего оружия, напрямую зависит от уровня их профессиональной подготовки, знаний и навыков. Для того чтобы они могли успешно выполнять свои обязанности и обеспечивать общественную безопасность, важно разработать и внедрить современные программы обучения и повышения квалификации. В этой связи необходимо предложить комплексный подход к обучению инспекторов профилактики, который охватывает не только теоретические знания, но и практические навыки взаимодействия с гражданами, соблюдения законодательства и применения различных технологий.

Эффективное обучение и повышение квалификации инспекторов профилактики имеют решающее значение для обеспечения общественной безопасности и успешного взаимодействия с владельцами охотничьего оружия. Современные программы

обучения, направленные на теоретическое и практическое совершенствование их навыков, улучшение психологической подготовки и использования новых технологий, способствуют повышению профессионализма инспекторов профилактики и улучшению профилактической работы. Образование и постоянное развитие компетенций инспекторов профилактики должны стать основой для успешной и безопасной работы в данной области.

В результате проведенного исследования, направленного на анализ и совершенствование работы инспекторов профилактики, взаимодействующих с владельцами охотничьего оружия в Узбекистане, были сформулированы несколько ключевых выводов, которые могут существенно повысить эффективность их работы, а также улучшить безопасность в обществе.

Одним из главных выводов исследования является необходимость обновления и уточнения нормативно-правовой базы, регулирующей оборот охотничьего оружия. На сегодняшний день существующие законы и постановления требуют внедрения современных технологических решений для более эффективного контроля и учета оружия, а также усиления ответственности за нарушения. Это включает:

- внедрение цифровой регистрации оружия и создания единого электронного реестра владельцев;
- ужесточение требований к условиям хранения оружия, включая обязательную сертификацию средств хранения (сейфов, замков).

Проблема недостаточной профессиональной подготовки инспекторов профилактики была выявлена как одна из ключевых. Основные предложения по повышению квалификации:

- разработка специализированных курсов по безопасности обращения с оружием, методам безопасной работы с владельцами оружия, а также курсов по конфликтологии и психологии общения;
- введение системы постоянного повышения квалификации и аттестации инспекторов профилактики, которая включала бы как теоретическую, так и практическую подготовку;
- регулярные тренировки по проведению проверок, а также симуляции кризисных ситуаций для отработки навыков инспектора в реальных условиях.

На основе анализа текущей практики работы инспекторов профилактики, было выявлено, что профилактическая работа с владельцами оружия является недостаточной. Для улучшения взаимодействия с гражданами предложены следующие меры:

- разработка и внедрение курсов повышения квалификации для владельцев оружия, которые включают как теоретическую, так и практическую части, направленные на соблюдение норм безопасности, психологию обращения с оружием и юридические аспекты.
- активное использование методик индивидуального подхода и личных встреч с владельцами оружия для объяснения им актуальных правил и профилактики возможных правонарушений.
- сотрудничество с общественными организациями и охотничьими клубами, организация совместных обучающих мероприятий.

В заключении стоит отметить, что совершенствование профилактической работы инспекторов профилактики требует комплексного подхода, включающего нормативно-правовые, организационные и технические меры. Эффективное взаимодействие с другими структурами, использование современных технологий и повышение профессионального уровня

инспекторов — ключевые направления, способствующие снижению правонарушений среди владельцев охотничьего оружия.

Список использованных литератур:

1. Закон Республики Узбекистан от 16 сентября 2016 года №ЗРУ-407 «Об органах внутренних дел»;
2. Закон Республики Узбекистан от 29 сентября 2010 года №ЗРУ-236 «О профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних»;
3. Закон Республики Узбекистан от 14 мая 2014 года №ЗРУ-371 «О профилактике правонарушений»;
4. Закон Республики Узбекистан от 29 июля 2019 года №ЗРУ-550 «Об оружии»;
5. Закон Республики Узбекистан от 31 мая 2022 года №ЗРУ-772 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием законодательства об оружии»;
6. З Ш. Шаумаров, Б Баходиржонов ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С РЕЛИГИОЗНЫМ ЭКСТРЕМИЗМОМ: ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ // CAJMRMS. 2025. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/profilaktika-pravonarusheniy-svyazannyh-s-religioznym-ekstremizmom-ponyatie-i-osobennosti> (дата обращения: 10.05.2025).
7. З Ш. Шаумаров, Б Баходиржонов ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ РАВОНАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С РЕЛИГИОЗНЫМ ЭКСТРЕМИЗМОМ // CAJMRMS. 2025. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionno-pravovye-osnovy-organizatsii-profilaktiki-ravonarusheniy-svyazannyh-s-religioznym-ekstremizmom> (дата обращения: 10.05.2025).
8. Шаумаров, З. «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСПЕКТОРОВ ПРОФИЛАКТИКИ С ОТРАСЛЕВЫМИ СЛУЖБАМИ ОВД ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧЁТА» / З. Шаумаров, З. Ильясова. – Журнал академических исследований нового Узбекистана. – 2025. – № 1. – С. 110-4